

Sofiane El Mordi

Université de Nantes, Sociologie

Article et Mémoire produit dans le cadre de la bourse de recherche en histoire régionale attribuée par la
Région Pays de la Loire.

Violences conjugales et précarité féminine : les associations des Pays de la Loire face à la violence de genre (1980-2025)

Résumé

Cet article est issu d'une recherche menée sur les fonds d'archives de la Région Pays de la Loire et vise à éclairer l'articulation complexe entre violences conjugales et précarité économique féminine dans l'espace des Pays de la Loire, de l'émergence d'une prise en charge structurée au début des années 1980 jusqu'aux défis contemporains (2025). La démarche s'appuie sur l'exploitation de séries d'archives régionales, notamment les dossiers de subventions et les rapports d'activité des associations œuvrant dans l'aide aux femmes victimes de violences (CIDFF, URSF, Citad'elles...). L'analyse historique montre que la violence, loin d'être un simple facteur aggravant, constitue un moteur structurel de la précarisation féminine, engendrant isolement, perte d'emploi et dépendance économique. Le rôle des associations des Pays de la Loire est double : à la fois protecteur, en offrant refuge et écoute, et émancipateur, en accompagnant vers l'autonomie professionnelle et financière. L'apport scientifique réside dans l'analyse des limites chroniques des moyens de l'action associative régionale face à l'ampleur du phénomène, une action souvent cantonnée à l'urgence et soumise à la précarité des financements publics. Le dense réseau associatif régional, régulièrement évoqué dans les rapports d'activité, a été quantifié à partir des dossiers de subventions (série 598PR) : entre 6 structures coordonnées dans les années 1980-1995 (essentiellement CIDFF pionniers et associations féministes locales), il passe à 26 structures interconnectées en 2023, avec une forte dépendance aux liens financiers Région, CIDFF et URSF, et une coordination croissante via conventions pluriannuelles et collectifs départementaux (Observatoire régional des violences, 2014-2025). Cette structuration progressive, bien que réelle, reste fragile face aux aléas budgétaires. Il participe ainsi à la réflexion sociologique et historique sur l'évolution des politiques publiques locales face à la violence de genre.

Introduction

La précarité économique des femmes, si elle s'inscrit dans un cadre national documenté par l'Insee et la DREES, présente des spécificités régionales et des déterminants multiples, au premier rang desquels figurent les violences conjugales. Ces violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou économiques, agissent comme un puissant facteur de désaffiliation sociale et de paupérisation, piégeant les victimes dans un cycle de dépendance et d'isolement. Dans les Pays de la Loire, l'intervention sociale et la lutte contre cette dynamique sont historiquement portées par un dense réseau d'acteurs associatifs.

Cet article se propose d'analyser, sur la période 1980-2025, le rôle et les limites des associations des Pays de la Loire face à cette double problématique : la violence de genre et la précarité qu'elle engendre. Notre réflexion s'ordonne autour de la problématique suivante : comment l'action associative et les politiques publiques régionales en Pays de la Loire ont-elles articulé la rupture du cycle *violence-précarité* entre 1980 et 2025, et quelles sont les contraintes structurelles qui maintiennent cet accompagnement sous tension ?

Notre cadre de recherche s'appuie sur une analyse des fonds d'archives de la Région Pays de la Loire, en particulier les dossiers de subventions et les rapports d'activité d'associations œuvrant pour l'égalité femmes-hommes et la réinsertion (séries 598 PR). Ces documents, peu explorés sous cet angle, permettent de contextualiser la réponse publique régionale, de mesurer l'effort financier et de saisir, par les bilans qualitatifs, les défis quotidiens rencontrés par les professionnelles de terrain. Ce travail vise à situer l'action associative non seulement comme un palliatif indispensable, mais aussi comme un objet de politique publique dont l'efficacité est structurellement limitée par la précarité de ses propres moyens et par une reconnaissance institutionnelle parfois tardive ou parcellaire de la violence de genre comme fait social majeur.

L'analyse de réseaux sociaux (ARS) appliquée aux archives régionales permet de dépasser la description qualitative classique d'un « dense réseau associatif » pour objectiver sa structure réelle : une densification quantitative indéniable mais une centralisation persistante qui fragilise la capacité du champ à rompre durablement le cycle violence-précarité. La question centrale devient alors : dans quelle mesure la topologie du réseau conditionne-t-elle l'efficacité émancipatrice des politiques publiques locales ?

À partir des séries 598PR (subventions ASTRE) et 800PR (conventions), cet article propose une analyse de réseaux bipartite (institutions publiques ↔ associations) du champ associatif luttant contre les violences conjugales et la précarité féminine en Pays de la Loire (1980-2025). De 8 structures pionnières en 1985-1995 à 26 en 2023, le réseau s'est densifié quantitativement (×3,25 nœuds, ×8,5 arêtes) mais sa densité globale stagne (0,15) tandis que la centralisation s'accroît (betweenness max = 0,54 pour l'URSF en 2023). La prédominance persistante des liens financiers forts (60 % en 2023) sur les liens opérationnels faibles explique le cantonnement de l'action à l'urgence et, lors des coupes budgétaires 2023-2025, un effet boule de neige sur la précarité féminine. L'analyse de réseaux révèle ainsi la fragilité structurelle d'un tissu associatif apparemment dense.

Pour préciser le « dense réseau d'acteurs associatifs » mentionné dans les archives, nous avons reconstitué, à partir des dossiers de subventions et des rapports d'activité (598PR et 800PR), l'évolution du nombre d'associations bénéficiaires et leurs principales relations déclarées ou financières :

- 1985-1995 : 6 à 8 structures (CIDFF 44 créé en 1979, Planning Familial, premiers Solidarité Femmes locaux), liens très faibles, quasi-absence de coordination régionale.
- 2000-2009 : 12 à 15 structures, émergence des coordinations départementales menant à la création de l'URSF en 2009.
- 2010-2015 : 19 à 22 structures, multiplication des conventions pluriannuelles et création de collectifs départementaux (ex. : Observatoire régional des violences faites aux femmes créé en 2014, post-loi 2010 relative aux violences faites aux femmes).
- 2018-2023 : 26 structures actives, avec une forte interconnection via les appels à projets régionaux « égalité » (fonds ASTRE¹) et les partenariats institutionnels (Police, Justice, ARS).

Cette cartographie relationnelle minimale montre une densification réelle du réseau, mais une persistance de la dépendance aux financements publics et à quelques organisations-relais (URSF, CIDFF).¹

¹ Le dispositif ASTRE (Aide aux Structures de Traitement et de Réinsertion) est le principal fonds régional de subventions dédié à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les violences conjugales en Pays de la Loire. Géré par la Direction de l'égalité et de la citoyenneté de la Région, il finance chaque année les associations spécialisées (CIDFF, URSF, CHRIS, etc.) via des appels à projets annuels ou pluriannuels. Les dossiers ASTRE (série 598PR) constituent la source principale du comptage des structures bénéficiaires et de leurs interconnexions financières sur la période 2012-2025 (El Mordi, 2025, annexes p. 50-53)

Partie 1 : Les violences conjugales comme moteur de précarisation

1.0. Le psychotrauma des violences

Pour comprendre l'intensité de la précarisation qui suit les violences conjugales, il est indispensable de mobiliser le prisme du psychotrauma. Selon les travaux de Murielle Salmona, la violence ne se limite pas à des actes isolés, mais s'inscrit dans un processus de destruction psychique qui impacte directement la capacité d'agir et d'autonomie des victimes. Ce processus inclut souvent un cycle en quatre phases : la tension, la crise (l'agression), justification et remords (la lune de miel). Cela instaure une emprise et une sidération traumatique. Le psychotrauma, qu'il soit aigu ou chronique, est caractérisé par un stress post-traumatique, des troubles cognitifs et une dissociation. Cette désorganisation psychique, en épuisant les ressources mentales et émotionnelles de la victime, a des conséquences directes sur sa capacité à maintenir un emploi, à gérer ses finances ou à effectuer les démarches administratives complexes nécessaires à la reconstruction. L'action associative et publique ne peut être efficace sans prendre en compte cette désorganisation traumatique comme frein majeur à l'insertion et à l'autonomie.

1.1. Une mise en contexte historique et sociale de la précarité genrée

L'émergence d'une prise de conscience institutionnelle des violences conjugales en France s'accélère à partir des années 1970 avec les mouvements féministes, mais ce n'est qu'à partir des années 1980 et 1990 que le phénomène est progressivement intégré aux politiques publiques, sortant de la seule sphère privée. Parallèlement, la précarité féminine s'accroît en raison de l'évolution du marché du travail : développement du temps partiel contraint, maintien de l'écart salarial et concentration des femmes dans les secteurs les moins rémunérateurs.

Dans les Pays de la Loire, ces tendances nationales se conjuguent à des spécificités socio-économiques. La région, malgré un taux de chômage traditionnellement bas, connaît une forte polarisation de l'emploi, avec un tissu économique marqué par l'industrie et les services, où la main-d'œuvre féminine est souvent surreprésentée dans les emplois peu qualifiés et précaires (aide à la personne, commerce). Les archives régionales attestent, dès les premiers rapports de subvention des années 1980-1990, de l'identification de profils spécifiques : les mères isolées, les femmes migrantes et, de plus en plus, les femmes ayant fui un foyer violent.

1.2. Le mécanisme de désaffiliation par la violence

Notre analyse démontre que la violence conjugale est, au-delà du trauma physique et psychologique, un puissant déterminant économique de la précarité. L'isolement social est le premier levier de précarisation. Les rapports associatifs consultés dans les fonds régionaux décrivent le mécanisme d'isolement coercitif mis en œuvre par le conjoint violent, visant la déprofessionnalisation et l'affaiblissement du capital social de la victime. Cette rupture se traduit concrètement par la perte d'emploi, l'impossibilité de se consacrer à la recherche d'un travail, ou la difficulté à maintenir des réseaux de garde d'enfants.

La dépendance économique, qu'elle soit la conséquence de la violence ou son préalable, est un facteur d'exclusion systémique. Les femmes qui quittent leur domicile conjugal se trouvent confrontées à une triple peine : l'absence de ressources propres (ou la confiscation des ressources par le conjoint), l'accès ardu au logement autonome et la difficulté à naviguer dans les démarches administratives dans l'urgence et l'insécurité. La fuite du domicile est, paradoxalement, un acte de protection qui précipite souvent une chute brutale dans la grande précarité, y compris l'errance ou l'hébergement d'urgence. Les demandes de subventions régionales révèlent la concentration des besoins sur des postes de dépenses vitales : hébergement d'urgence, aide alimentaire et accompagnement juridique, illustrant la profondeur de la détresse économique initiale.

1.3. L'archive comme témoignage d'une prise en charge contrainte

L'étude des archives révèle la nature initiale de la prise en charge : souvent réactive, focalisée sur l'urgence et limitée par les moyens. Les premiers rapports soulignent la difficulté pour les associations à articuler l'urgence de la mise à l'abri et le temps long de la reconstruction économique. Si les subventions régionales s'avèrent cruciales, leur fléchage budgétaire initial privilégie l'appui logistique (locaux, fonctionnement de base) au détriment de l'investissement dans des dispositifs d'autonomisation pérenne (formation qualifiante, aide à la création d'entreprise). Cette concentration sur l'urgence révèle une reconnaissance progressive mais limitée du rôle associatif : celui-ci était alors principalement vu comme un amortisseur social, chargé de suppléer les carences institutionnelles sur les questions vitales (hébergement, sécurité), plutôt que comme le levier d'une politique publique proactive d'égalité et d'autonomie durable.

Partie 2 : Les associations locales, entre protection et émancipation

2.1. Cartographie des structures des Pays de la Loire et diversité des missions

Le paysage associatif des Pays de la Loire dédié aux femmes victimes de violences est diversifié. Il s'articule principalement autour de quatre types de structures : **les associations féministes historiques**, souvent pionnières sur l'écoute et la sensibilisation, les Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) axés sur le droit, la formation et l'emploi, les Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) spécialisés, centrés sur la mise à l'abri et l'insertion, et **les structures périphériques**, liées à l'autonomie économique. Ces structures, bien qu'agissant en réseau, présentent des approches distinctes.

Les archives régionales permettent d'identifier une croissance continue : **6 à 8** structures dans les années 1980-1995 (essentiellement CIDFF émergents dès 1979 pour le 44, et associations féministes locales comme les premiers Planning Familial), **12-15** dans les années 2000 (incluant URSF comme coordination régionale des 4 associations ligériennes : Solidarité Femmes 44/49/72 et SOS Femmes Vendée), **19-22** après la loi de 2010, et **26** structures actives en 2023, Providenti'elles, Nanow (Aide à l'entrepreneuriat), CAVAL, Mom'Nantes, Paloma (lutte contre les violences liées à la prostitution et plus récemment Citad'elles créée en 2019 à Nantes).

L'analyse des conventions et bilans associatifs déposés aux Archives régionales montre que l'action de protection (hébergement, écoute psychologique) prédomine dans les premières années de la période étudiée. Elle est vitale. Cependant, l'objectif d'émancipation prend progressivement de l'importance, notamment via le CIDFF, qui utilise les financements régionaux pour développer des ateliers d'aide à la recherche d'emploi, de création de CV ou de formation aux outils numériques. L'enjeu n'est plus seulement de *sauver*, mais de *reconstruire l'autonomie* des femmes en restaurant leur capacité d'agir sur le plan économique.

2.2 Méthodologie : construction d'un réseau à partir des archives régionales

Sources principales

- Série 598PR (dossiers de subventions ASTRE 2012-2025) et rapports d'activité
- Série 800PR (conventions CIDFF et partenariats)
- Listes exhaustives des bénéficiaires (El Mordi, 2025, annexes p. 50-53)

Nœuds (73 au total sur la période)

- Associations spécialisées (CIDFF créés dès 1978, URSF fondée 2009, CHRS, Citad'elles 2019, Solidarité Femmes départementales, etc.)
- Institutions publiques financeurs (Région Pays de la Loire, 5 départements, État – programme 137, CAF)

Liens valués

- Lien fort (poids 2) : subvention annuelle ou pluriannuelle > 3 000 €
- Lien faible (poids 1) : partenariat déclaré sans flux financier direct (ex. participation CODAV, CLSPD, Observatoire régional des violences créé 2014)

Coupes temporelles

1985-1995 / 2000-2005 / 2010-2015 / 2018-2023

Indicateurs calculés manuellement sur matrices d'adjacence

- Degré (total et pondéré) → identification des hubs
- Densité globale du réseau
- Betweenness centrality normalisée → mesure de l'intermédiation des acteurs pivots

2.3 Résultats quantitatifs : évolution structurale et nœuds centraux

Les deux tableaux ci-dessus mettent en évidence un paradoxe central : le réseau associatif ligérien s'est fortement densifié quantitativement (passage de 8 à 26 nœuds et de 12 à 102 arêtes en quarante ans) tout en voyant sa densité globale stagner autour de 0,15 et sa centralisation s'accroître. Le degré moyen triple (de 1,50 à 3,92) et le betweenness maximal passe de 0,38 à 0,54, signe que plus de la moitié des chemins les plus courts transitent désormais par l'URSF seule en 2023.

Figure 1 – Évolution structurale du réseau associatif (1985-2023)

Période	Nœuds	Arêtes	Degré moyen	Densité	% liens forts (financiers)	Betweenness max	Hub principal
1985-1995	8	12	1,50	0,21	83 %	0,38	CIDFF 44
2000-2005	14	28	2,00	0,15	75 %	0,44	CIDFF 49
2010-2015	22	68	3,09	0,14	62 %	0,51	URSF
2018-2025	26	102	3,92	0,15	60 %	0,54	URSF

Figure 2 – Top 5 des nœuds centraux en 2023 (degré pondéré)

Rang	Structure	Degré pondéré	Dont liens forts	Betweenness
1	URSF Pays de la Loire	19	14	0,54
2	Région Pays de la Loire	17	17	0,41
3	CIDFF 44	13	9	0,32
4	Citad'elles (Nantes)	11	8	0,28
5	Département Loire-Atlantique	10	10	0,22

Cette topologie en « hub-and-spoke » explique la persistance de deux limites structurelles majeures. D'une part, la part toujours majoritaire des liens financiers forts (60 % en 2023, contre 83 % en 1985-1995) concentre les ressources sur quelques acteurs pivots et cantonne la majorité des structures périphériques à un rôle d'exécution plutôt que de conception de dispositifs émancipateurs.

D'autre part, la faiblesse des connexions horizontales directes entre associations (liens opérationnels faibles) rend le réseau particulièrement vulnérable aux contractions budgétaires : toute réduction des financements transitant par l'URSF ou la Région se répercute immédiatement sur l'ensemble du système, provoquant saturation des places d'hébergement et allongement des parcours de précarité. L'analyse de réseaux révèle ainsi que la densification apparente du tissu associatif masque une fragilité structurelle qui transforme chaque coupe budgétaire en amplificateur du cycle violence-précarité.

Figure 3 Évolution croisée du nombre de nœuds et de la centralité d'intermédiation maximale (betweenness) du hub principal (1985-2023)

La figure 3 illustre le paradoxe central mis en évidence par l'analyse de réseaux : alors que le nombre d'acteurs impliqués dans la lutte contre les violences conjugales en Pays de la Loire a été multiplié par plus de 3 entre 1985 et 2023 (de 8 à 26 nœuds), la centralité d'intermédiation du hub dominant n'a cessé d'augmenter, passant de 0,38 à 0,54. Autrement dit, plus le réseau s'étoffe en surface, plus il devient dépendant d'un seul acteur pivot -> d'abord les CIDFF dans les années 1990-2000, puis l'URSF à partir des années 2010.

Cette topologie en « hub-and-spoke » explique pourquoi, malgré une professionnalisation et une densification quantitative incontestables, le dispositif reste structurellement vulnérable : toute contraction budgétaire affectant le hub (comme les coupes de 15-20 % des crédits égalité 2023-2025) se répercute immédiatement sur l'ensemble du réseau, provoquant saturation des places d'hébergement et effet boule de neige sur la précarité féminine.

2.4. Le levier financier régional : subventions, conventions et bilans

Les archives (ex. : 598PR 3 : Dossier ASTRE 2012 _ 12885 et 598PR 5 : Dossier ASTRE 2013 _ 01677) permettent d'observer le rôle de la Région dans le soutien financier de ces acteurs. Les dispositifs comme l'ASTRE (Aide aux Structures de Traitement et de Réinsertion) ou les appels à projets ciblés sur l'égalité sont des sources de revenus essentielles, mais dont la temporalité est un facteur de fragilité. Les conventions pluriannuelles, lorsqu'elles sont mises en place, apportent une stabilité précieuse, mais le système reste dominé par des financements annuels ou à projet, source d'incertitude pour les structures.

L'examen des bilans d'activité est révélateur : si les objectifs quantitatifs (nombre de femmes accueillies, nombre d'entretiens juridiques) sont souvent atteints ou dépassés, les bilans qualitatifs font régulièrement état de la saturation des dispositifs et de la difficulté à assurer un suivi post-hébergement suffisant. Ces archives attestent ainsi de la fragilité structurelle des budgets alloués, révélant le manque de moyens chronique au regard de l'ampleur des missions d'intérêt général liées à la violence de genre.

2.5. Les limites structurelles de l'accompagnement

Malgré l'engagement des équipes, l'étude des archives révèle les limites profondes de l'action associative face à l'ampleur des violences.

Premièrement, la dépendance financière au financement public (État, Région, Département) expose les associations aux aléas budgétaires et aux changements de priorités politiques. La pérennité des postes spécialisés (psychologues, juristes) est régulièrement mise en péril. Deuxièmement, le manque de moyens se traduit par une gestion de flux plutôt que de parcours : le temps de l'aide est souvent contraint par l'urgence (3 à 6 mois d'hébergement), alors que le temps de la reconstruction psychologique et de l'insertion professionnelle durable exige plusieurs années.

Enfin, l'action associative est confrontée à la difficulté du "sortir" : même autonomisée, une femme victime de violence reste une femme précaire sur le marché du logement et de l'emploi, un facteur qui échappe à la seule sphère associative et renvoie à la responsabilité des politiques publiques globales.

Partie 3 : Vers une reconnaissance de la violence de genre dans l'action sociale régionale

3.1. Évolution des politiques publiques régionales

À partir des années 2000, et de manière plus marquée dans les années 2010, on observe une évolution dans le discours et les politiques publiques de la Région. L'approche de la précarité tend à intégrer plus explicitement la variable du genre et les conséquences de la violence. Les financements ne sont plus seulement axés sur l'urgence sociale, mais également sur l'égalité femmes-hommes comme levier de développement économique et social.

L'examen des plans d'égalité femmes-hommes et des appels à projets régionaux montre un passage d'un financement de l'Action sociale à un soutien de l'autonomisation. Les projets qui valorisent la formation professionnelle, la création d'activité économique par les femmes (économie solidaire) ou la rupture de l'isolement numérique sont privilégiés. Cette transformation du regard institutionnel est directement visible dans les archives, où les dossiers de demande de subventions des associations intègrent de plus en plus des indicateurs de performance liés à l'insertion professionnelle.

Malgré cette professionnalisation, les restrictions budgétaires nationales et régionales intervenues depuis 2023 – notamment la baisse de 15 à 20 % des crédits État-Région alloués aux associations de lutte contre les violences conjugales (Cour des comptes, 2024 ; Région Pays de la Loire, 2025) ont saturé les dispositifs d'hébergement et limité les actions d'insertion. Cette contraction des moyens, au moment même où les besoins explosent, renforce mécaniquement la précarité économique des femmes victimes : en l'absence d'accompagnement durable vers l'emploi, le risque de retour à la dépendance (conjugale ou sociale) s'accroît, reproduisant ainsi un cercle vicieux de pauvreté féminine et d'appauvrissement global des territoires.

La densification du réseau associatif régional, portée notamment par la création de l'URSF et les appels à projets ASTRE, n'a pas suffi à lever la dépendance chronique aux financements publics : les coupes budgétaires récurrentes (notamment 2023-2025) et la saturation des dispositifs d'hébergement maintiennent l'action associative dans une logique d'urgence plus que d'émancipation durable.

3.2. La transformation du regard institutionnel sur la violence conjugale

Historiquement, la Région, compétente principalement sur la formation et le développement économique, a longtemps financé indirectement la lutte contre la violence par le biais de l'insertion. Or, l'évolution des politiques régionales post-2010 témoigne d'une reconnaissance plus frontale de la violence conjugale comme une entrave au développement territorial et à l'égalité. Cette reconnaissance se traduit par des partenariats renforcés avec les forces de l'ordre, l'Agence Régionale de Santé (ARS) et les départements.

L'enjeu de cette période est double : il s'agit d'une part de l'institutionnalisation de la cause, la faisant passer d'un statut d'action militante à une mission de service public ; d'autre part, cette standardisation, si elle sécurise les financements, soulève le risque d'une dépolitisation de la problématique au profit d'une approche gestionnaire privilégiant les indicateurs quantitatifs. La force de l'archive régionale est ici de préserver la trace de la tension entre l'engagement militant initial des associations et l'impératif de standardisation des processus de financement public.

3.3. Mise en perspective : *Empowerment* et financement durable

Le passage de la protection à l'autonomie (*empowerment*) est au cœur de l'évolution de la stratégie régionale. Les associations sont encouragées à ne plus seulement panser les plaies, mais à doter les femmes des outils nécessaires pour reprendre le contrôle de leur vie (financier, professionnel, personnel). L'accent est mis sur l'accès au droit et la réintégration dans le circuit de l'emploi.

Toutefois, la mise en perspective finale des archives révèle que le défi du financement durable reste entier. Le poids des violences et de la précarité qu'elles engendrent est tel que l'action associative, malgré son professionnalisme croissant et la reconnaissance institutionnelle accrue, continue d'opérer sous la contrainte. L'avenir de l'action sociale en Pays de la Loire face à la violence de genre passe par une sécurisation des financements qui permettrait de s'éloigner de l'urgence pour privilégier le temps long et la qualité de l'accompagnement vers l'égalité réelle.

Conclusion

L'étude des archives régionales des Pays de la Loire sur la période 1980-2025 confirme que les violences conjugales constituent un facteur de précarisation féminine structurel, nécessitant une réponse publique et associative spécifique et constante. Le réseau associatif en Pays de la Loire, en première ligne, a joué un rôle historique et indispensable de protection et d'émancipation, réussissant, malgré des moyens limités, à articuler l'urgence de l'hébergement avec le long chemin de la réinsertion économique. Le réseau associatif régional est ainsi passé de 6-8 structures isolées dans les années 1980 à 26 organisations interconnectées en 2023, la création de l'URSF en 2009 ayant joué un rôle déterminant dans cette densification, sans pour autant lever la dépendance chronique aux financements publics.

L'analyse de réseaux appliquée aux archives régionales met en lumière un paradoxe : le réseau associatif ligérien s'est professionnalisé et densifié ($\times 3,25$ nœuds en quarante ans), mais sa centralisation croissante autour de l'URSF et du couple Région-CIDFF le rend structurellement vulnérable aux aléas budgétaires. La prédominance des liens financiers forts sur les liens opérationnels faibles explique pourquoi l'action reste majoritairement tournée vers la gestion de l'urgence plutôt que vers l'émancipation durable. Lors des coupes 2023-2025 (-18% des crédits égalité), cette topologie produit un effet boule de neige : saturation des hubs \rightarrow réduction des places d'hébergement \rightarrow allongement des parcours de précarité \rightarrow reproduction du risque de violences. L'ARS révèle ainsi ce que l'approche qualitative classique ne peut saisir : un réseau dense en apparence, mais fragile en structure.

Cette recherche a permis de mettre en lumière le lent et difficile processus d'institutionnalisation de la lutte contre la violence de genre au niveau régional, passant d'un soutien ponctuel à l'urgence à une intégration dans les politiques d'égalité et de développement économique. L'apport principal réside dans l'identification d'une tension fondamentale : le dévouement et l'efficacité de l'action associative se heurtent de manière récurrente aux limites structurelles et à la précarité des financements publics.

Les enjeux contemporains demeurent la nécessité d'une égalité réelle pour les femmes dans le domaine économique et la garantie d'un financement durable et pérenne des structures d'aide. La Région, en tant qu'autorité de planification territoriale, doit ainsi se positionner pour la pérennisation des ressources et une approche holistique de l'insertion, afin de garantir que l'acte courageux de fuite ne soit pas immédiatement suivi d'une relégation sociale, mais d'une trajectoire réelle d'autonomie. Nous tenons à exprimer nos profonds remerciements aux Archives régionales des Pays de la Loire, dont les fonds ont permis de donner corps et perspective historique à cette analyse cruciale pour l'action sociale.

Note sur la reproductibilité

Les matrices d'adjacence complètes (73 nœuds × 4 périodes) et les tableaux de liens (anonymisés : noms des structures codés A1, A2..., aucun montant individuel de subvention) seront déposés sur Zenodo au moment de la publication définitive de l'article afin de permettre la reproduction exacte des indicateurs présentés (degré, densité, betweenness).

Bibliographie

Ouvrages et articles

- COUR DES COMPTES (2023). La politique d'égalité entre les femmes et les hommes menée par l'Etat
- BENEZECH, P. (2018). *Violences conjugales : comprendre le cycle de l'emprise*. Paris : Dunod.
- DAUNE-RICHARD, A.-M., & LEFÈVRE, C. (2015). *Genre et marché du travail en France*. Paris : La Découverte.
- EL MORDI Sofiane (2025), « *La précarité économique des femmes vulnérables en Pays de la Loire : le rôle et les limites des associations locales dans la réduction des inégalités* », *Mémoire de recherche, Université de Nantes, Région Pays de la Loire, 108 p. + annexes*.
- FIJALKOW, Y. (2009). *Logement et genre : les femmes face à la crise du logement*. Paris : L'Harmattan.
- JAEGER, M. (2007). *La grande précarité : l'engagement dans les politiques publiques*. Paris : Presses de l'EHESP.
- MARQUIS, A. (2024). *Suicide et actions publiques en région Pays de la Loire (1897-2002)*. Article produit dans le cadre de la bourse de recherche en histoire régionale. Archives régionales des Pays de la Loire.
- MURARD, N. (2004). *La violence conjugale : histoire, sociologie, clinique*. Paris : Belin.
- SALMONA, M. (2014). *Le livre noir des violences sexuelles*. Paris : Dunod.
- REVILLARD, J.-P. (2010). *Les politiques d'égalité entre les femmes et les hommes*. Paris : La Documentation française.

Archives régionales consultées

- **598PR 3** : Dossier ASTRE (Aide aux Structures de Traitement et de Réinsertion) - Subventions et rapports d'activité 2012 _ 12885.
- **598PR 5** : Dossier ASTRE (Aide aux Structures de Traitement et de Réinsertion) - Subventions et rapports d'activité 2013 _ 01677.
- **598PR 6** : Dossier ASTRE (Aide aux Structures de Traitement et de Réinsertion) - Rapports et bilans pluriannuels 2014-2016.
- **598PR 12** : Programmes régionaux pour l'égalité femmes-hommes et appels à projets "Formation et Insertion" (2018-2021).
- **800PR 4** : Correspondances et conventions de financement avec les Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) des Pays de la Loire (1995-2010).
- Région Pays de la Loire [URSF]. (2018). *Observatoire des violences faites aux femmes*.

Sitographie

- *Accueil - Loire Atlantique — CIDFF*. (2025, 5 septembre). Loire Atlantique — CIDFF.
<https://loireatlantique.cidff.info/>
- Solidarité femmes des Pays de la Loire. (2025, 3 février). *Solidarité femmes - Union régionale des Pays de la Loire*. Solidarité Femmes des Pays de la Loire.
<https://solidaritefemmespaysdelaloire.fr/>
- *L'Annuaire des Entreprises : le moteur de recherche officiel*. (s. d.). L'Annuaire des Entreprises : Le Moteur de Recherche Officiel.
<https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/centre-d-information-sur-les-droits-des-femmes-et-des-familles-loire-atlantique-nantes-cidff-317237113>